

Impact Factor: 5.723

ISSN: 2181-0982

DOI: 10.26739/2181-0982

www.tadqiqot.uz

JNNR

JOURNAL OF NEUROLOGY AND
NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 6, ISSUE 3

2025

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6 НОМЕР 3

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH
VOLUME 6, ISSUE 3

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Бухарский государственный медицинский институт и tadqiqot.uz

Главный редактор:

Ходжиева Дилбар Таджиевна
доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского
института. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Зам. главного редактора:

Хайдарова Дилдора Кадировна
доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии.
(Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Рецензируемый
научно-практический журнал
“Журнал неврологии
и нейрохирургических исследований”
Публикуется 6 раза в год
№3 (06), 2025
ISSN 2181-0982

Адрес редакции:

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Макет и подготовка к печати
проводились в редакции журнала.

Дизайн - оформления:

Хуршид Мирзахмедов

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации г.
Ташкента Рег. №
от 01.07.2020 г.

“Неврологии и нейрохирургических
исследований” 3/2025

Электронная версия журнала на сайтах:

<https://tadqiqot.uz>, www.bsmi.uz

Журнал включен в перечень научных
изданий, рекомендованных к публикации
основных научных результатов
диссертаций по медицинским наукам с 27
сентября 2024 года Высшей
аттестационной комиссией Республики
Узбекистан (письмо № 361/6 от 2024
года).

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Хайдаров Нодиржон Кадинович – доктор медицинских наук, профессор, ректор
Тошкентского государственного стоматологического института. (Узбекистан).

Нуралиев Неккадам Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, иммунолог,
микробиолог, проректор по научной работе и инновациям Бухарского государственного
медицинского института. (Узбекистан).

Кариев Гайрат Маратович – доктор медицинских наук, профессор, директор
Республиканского научного центра нейрохирургии Узбекистана. (Узбекистан).

Федин Анатолий Иванович – доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач
РФ. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И.
Пирогова. (Россия).

Маджидова Екутхон Набиевна – доктор медицинских наук, профессор, Ташкентского
педиатрического медицинского института. (Узбекистан).

Рахимбаева Гулнора Саттаровна – доктор медицинских наук, профессор, Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Джурабекова Азиза Тахировна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Мамадалиев Абдурахмон Маматкулович – доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Чутко Леонид Семенович – доктор медицинских наук, профессор, руководитель Центра
поведенческой неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой. (Россия).

Муратов Фахитдин Хайритдинович – доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Дьяконова Елена Николаевна – доктор медицинских наук, профессор, Ивановская
государственная медицинская академия. (Россия).

Труфанов Евгений Александрович – доктор медицинских наук, профессор
Национальной медицинской академии последипломного образования имени П.Л.
Шупика. (Россия)

Норов Абдурахмон Убайдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, главный
врач Бухарского областного многопрофильного медицинского центра. (Узбекистан)

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна – доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Азизова Раъно Баходировна – доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Давлатов Салим Сулаймонович – Начальник отдела надзора качества образования,
доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Саноева Матлуба Жахонкуловна – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Артыкова Мавлюда Абдурахмановна – доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Уринов Мусо Болтаевич – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Киличев Ибодулла Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ургенчского
филиала Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Нарзуллаев Нуриддин Умарович – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Рашидова Нилуфар Сафоевна – доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Ганиева Манижа Тимуровна – кандидат медицинских наук, доцент Таджикского
государственного медицинского университета (Таджикистан).

Хазраткулов Рустам Бафоевич – доктор медицинских наук, руководитель научного
отдела сосудистой патологии центральной нервной системы Республиканского
специализированного научно – практического медицинского центра нейрохирургии,
профессор кафедры нейрохирургии Центра развития профессиональной квалификации
медицинских работников (Узбекистан).

Нуралиева Хафиза Отаевна – кандидат медицинских наук, доцент Тошкентского
фармацевтического института. (Узбекистан).

Исмаилова Раъно Олимджановна – DSc, руководитель научного отдела патологии
позвоночника и спинного мозга Республиканского специализированного научно –
практического медицинского центра нейрохирургии (Узбекистан).

Югай Игорь Александрович – старший научный сотрудник отделения нейрохирургии
детского возраста Республиканского специализированного научно – практического
медицинского центра нейрохирургии. Доцент кафедры нейрохирургии Центра развития
профессиональной квалификации медицинских работников (Узбекистан).

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGICAL RESEARCH

Bukhara State Medical Institute and tadqiqot.uz

Chief Editor:

Khodjjeva Dilbar Tadjiyevna

Doctor of medical Sciences, Professor,
Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Deputy editor-in-chief:

Khaydarova Dildora Kadirovna

Doctor of Medical Sciences,
Professor of the Tashkent
Medical Academy. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Peer-reviewed scientific and
practical journal "Journal of Neurology
and Neurosurgical Research"
Published 6 times a year
#3 (06), 2024
ISSN 2181-0982

Editorial address:

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr. 1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Layout and preparation for printing held in
the editorial office of the journal.

Design – pagemaker:
Khurshid Mirzakhmedov

Journal is registered at the Office of Press
and Information Tashkent city, Reg. No. July
1, 2020

"Neurology and neurosurgical research"
3/2025

**Electronic version of the
Journal on sites:**

www.tadqiqot.uz, www.bsmi.uz

The journal is included in the list of
scientific publications recommended for
publication of the main scientific results of
dissertations in medical sciences since
September 27, 2024 by the Higher
Attestation Commission of the Republic of
Uzbekistan (letter No. 361/6 dated 2024).

EDITORIAL TEAM:

Khaydarov Nodirjon Kadirovich - Doctor of Medicine, Professor, Rector of Toshkent State Dental Institute. (Uzbekistan).

Nuraliev Nekkadam Abdullaevich - Doctor of Medical Sciences, Professor, Immunologist, Microbiologist, Vice-Rector for Research and Innovation of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kariev Gayrat Maratovich - Doctor of Medicine, Professor, Director of the Republican Scientific Center for Neurosurgery of Uzbekistan. (Uzbekistan).

Anatoly Ivanovich Fedin - Doctor of Medical Sciences, professor, Honored Doctor of the Russian Federation. Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogova. (Russia).

Madjidova Yokutxon Nabievna - Doctor of Medicine, Professor, Tashkent Pediatric Medical Institute. (Uzbekistan).

Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Djurabekova Aziza Taxirovna - Doctor of Medicine, Professor, the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Mamadaliyev Abdurakhmon Mamatkulovich - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Chutko Leonid Semenovich - Doctor of Medicine, Head of the Center for Behavioral Neurology of the Institute of Human Brain named after N.P. Bekhtereva. (Russia).

Muratov Fakhmitdin Khayritdinovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Dyakonova Elena Nikolaevna - Doctor of Medicine, professor of the Ivanovo State Medical Academy. (Russia).

Trufanov Evgeniy Aleksandrovich - Doctor of Medicine, Professor, National Medical Academy of Postgraduate Education named after P.L. Shupika. (Russia).

Norov Abdurakhmon Ubaydullaevich - Doctor of Medicine, professor, Chief Physician of the Bukhara Regional Multidisciplinary Medical Center. (Uzbekistan).

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna - Doctor of Medicine, professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Azizova Rano Baxodirovna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Davlatov Salim Sulaimonovich - Head of the Department of education quality supervision, associate Professor of the Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).

Sanoeva Matlyuba Jakhonkulovna - Doctor of Medicine, Associate Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Artykova Mavlyuda Abdurakhmanovna - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Urinov Muso Boltaevich - Doctor of Medicine, Associate Professor, Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kilichev Ibdulla Abdullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Urgench branch of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Narzullaev Nuriddin Umarovich - Doctor of Medicine, associate professor of Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Rashidova Nilufar Safoevna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Ganieva Manizha Timurovna - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Tajik State Medical University. (Tajikistan).

Hazratkulov Rustam Bafoevich - Doctor of Medicine, head of the scientific department of vascular pathology of the central nervous system of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery, professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

Nuralieva Hafiza Otayevna - Candidate of medical Sciences, associate Professor, Toshkent pharmaceutical Institute. (Uzbekistan).

Ismailova Rano Olimdjanovna - Doctor of Medicine, head of the spine department of the Republican specialized scientific and practical medical center of neurosurgery (Uzbekistan).

Yugay Igor Aleksandrovich - senior research of the scientific department of pediatric of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery. Associate professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

<p>1. Akbaraliyeva Sayyora Umarjon qizi, Ataniyazov Maxsudjan Kamalladinovich, Raximbaeva Gulnora Sattarovna TURLI KOMORBIDGA EGA GEMORRAGIK INSULTDA GEMOREOLIGIYANI KORRELYATSION BAHOLASH VA QANDLI DIABETDA GEMORRAGIK INSULT XAVFINI PROGNOZLASH.....</p>	7
<p>2. Франгисбону Алишер кизи Дониёрова РЕЗУЛЬТАТЫ ИММУНОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ПОЛИМОРФИЗМА ИНТЕРЛЕЙКИНОВ IL6 И IL10 СРЕДИ ДЕТЕЙ С АУТИЗМОМ.....</p>	12
<p>3. Sanoyeva Matlyuba Jaxonkulovna, Ibodullaeva Noila Maxmudovna BACHADON SARATON OLDI KASALLIKLARIDA SURUNKALI STRESS VA OG'RIQ ALOMATLARINING NEYROPATIK MEKANIZMLARI: FIZIOLOGIYADAN PATALOGIYAGACHA (ADABIYOTLAR TAHLILI).....</p>	15
<p>4. Kilichev Ibadulla Abdullaevich, Matyokubov Murod Otajonovich, Raximov Akmal Ergashboy o'g'li SURUNKALI BUYRAK ETISHMASLIGI VA GEMODIALIZ JARAYONIDA NEVROLOGIK O'ZGARISHLAR DINAMIKASI (ADABIYOTLAR SHARXI).....</p>	20
<p>5. Аллаев Марат Эркинбоевич, Киличев Ибодулла Абдуллаевич, Бобожонов Зафарбек Одилбекович ЭТИОПАТОГЕНЕЗ ПЕРИНАТАЛЬНОГО ПОРАЖЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ: СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ И ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ.....</p>	23
<p>6. Хамидова Нодира Абдужаббаровна, Маджидова Якутхон Набиевна СВЯЗЬ НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ С ГИПЕРГОМОЦИСТЕИНЕМИЕЙ У БОЛЬНЫХ ДЕТЕЙ С ЮВЕНИЛЬНЫМ РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ.....</p>	27
<p>7. Рахимкулов Азамат Салаватович, Мавлянова Зилола Фархадовна АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С НАЧАЛЬНЫМИ ПРОЯВЛЕНИЯМИ НЕДОСТАТОЧНОСТИ МОЗГОВОГО КРОВΟΣНАБЖЕНИЯ.....</p>	31
<p>8. Шамансуров Шаанвар Шамуратович, Саидазизова Шахло Хибзиддиновна, Туляганова Нодирахон Маликовна, Самадов Фуркат Насибжанович, Усманова Парвиза Тальатовна, Назарова Садокат Одилловна, Абдуяминова Зиёдахон Джахангировна ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЫЯВЛЕНИЯ КАНАЛОПАТИИ В ВВЕДЕНИИ ПАЦИЕНТОВ С ЭПИЛЕПСИЕЙ.....</p>	34
<p>9. Аскарова Фатима Кудратовна ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД К ВЕДЕНИЮ БЕРЕМЕННЫХ С МИГРЕНЬЮ: БАЛАНС ЭФФЕКТИВНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ.....</p>	42
<p>10. Джурабекова Азиза Тахировна, Касимов Арслон Атабаевич, Каттаева Мафтуна Дусёр кизи ПОДХОДОВ К ЛЕЧЕНИЮ И РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ С ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ПАРАЛИЧОМ В СТРУКТУРЕ МНОГОПРОФИЛЬНОЙ КЛИНИКИ.....</p>	46
<p>11. Акбарходжаева Зиёда Абдулхаевна, Рaxимбаева Гулнора Саттаровна БИОЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ МОЗГА У СПОРТСМЕНОВ-ЕДИНОБОРЦЕВ: ОСОБЕННОСТИ МЕЖПОЛУШАРНОЙ АСИММЕТРИИ И СВЯЗЬ С ВЕГЕТАТИВНОЙ РЕГУЛЯЦИЕЙ И ФИЗИЧЕСКОЙ РАБОТОСПОСОБНОСТЬЮ.....</p>	50
<p>12. Istamova Sitora Ne'matovna, Shomurodova Dilnoza Salimovna, Djurabekova Aziza Tahirovna AUTIZM SPEKTRI BUZILISHI BO'LGAN BOLALARDA NUTQIY INTERVENSIYA: ZAMONAVIY DAVOLASH YONDASHUVLARI VA MULTIDISSIPLINAR SALOHİYAT.....</p>	54
<p>13. Ишанходжаева Гулчехра Талиповна СОСТОЯНИЕ НЕВЕРБАЛЬНОЙ КОГНИТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У ДЕТЕЙ С НЕЙРОСЕНСОРНОЙ ТУГОУХОСТЬЮ.....</p>	59
<p>14. Сайдумаров Дилшод Мирзаахматович, Максудов Бахтиержон Мухаммадхонович, Кузиев Ортикшер Илмиддинович, Давлатов Баходиржон Набижонович КОРОТКОСЕКМЕНТАЯ ФИКСАЦИЯ НЕСТАБИЛЬНЫХ ПЕРЕЛОМОВ ГРУДОПОЯСНИЧНОГО ПЕРЕХОДА (Th1– L2).....</p>	62

15. Ниязов Шухрат Тоштемирович, Каюмова Мохинур Бахтиёр кизи, Ниёзов Азизбек Шухратович КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ МЕХАНИЗМОВ ПЕРСИСТИРУЮЩЕГО НОЧНОГО ЭНУРЕЗА В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ.....	67
16. Ниязов Шухрат Тоштемирович, Синдаров Асадулло Фарходович, Ниёзов Азизбек Шухратович ОСОБЕННОСТИ НЕЙРОТРОПНЫХ ПОРАЖЕНИЙ ПРИ ГЕРПЕСВИРУСНЫХ ИНФЕКЦИЯХ В ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ: КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА, ИММУННЫЙ ОТВЕТ И ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ.....	71
17. Шукуров Хумоюддин Аслиддин угли, Юлдашев Равшан Муслимович ОПТИМИЗАЦИЯ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ТАКТИКИ ПРИ ОССИФИКАЦИИ ЗАДНЕЙ ПРОДОЛЬНОЙ СВЯЗКИ ШЕЙНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА: РОЛЬ ЛАМИНОПЛАСТИКИ В ПРОФИЛАКТИКЕ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО КИФОЗА И НЕВРОЛОГИЧЕСКОГО УХУДШЕНИЯ. (ОБЗОРНАЯ ЛИТЕРАТУРА).....	74
18. Мамурова Маликахон Мирхамзаевна, Шомуродова Дильноза Салимовна, Мамурова Мавлудахон Мирхамзаевна РАННЯЯ УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА ПОЧЕЧНОЙ ДИСФУНКЦИИ КАК МЕТОД ВЫЯВЛЕНИЯ КОГНИТИВНЫХ РАССТРОЙСТВ У ПАЦИЕНТОВ С ДИСЦИРКУЛЯТОРНОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИЕЙ В СРЕДНЕМ ВОЗРАСТЕ (обзор литературы).....	79
19. Узакова Гулноза Фарруховна, Шомуродова Дильноза Салимовна УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ПАРКИНСОНИЗМА: КЛИНИЧЕСКИЕ И ГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ (обзор литературы).....	82
20. Садыкова Гулчехра Кабуловна, Гаффорова Мунисахон Рустам кизи КЛИНИКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ, ТЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗ ФЕНИЛКЕТОНУРИИ У ДЕТЕЙ В УЗБЕКИСТАНЕ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 10 ЛЕТ.....	85
21. Сливкина Наталья Владимировна, Гудым Елена Борисовна, Ким Ольга Анатольевна, Бурханова Гулноза Лутфиллоевна, Жуков Дмитрий Юрьевич, Регер Виктория Владимировна, Потехина Алина Валерьевна ПРИМЕНЕНИЕ ЭКЗОСКЕЛЕТА В РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ С НАРУШЕНИЕМ ДВИГАТЕЛЬНОЙ ФУНКЦИИ.....	88
22. Максудов Бахтиержон Мухаммадхонович, Сайдумаров Дилшод Мирзаахматович, Давлатов Баходиржон Набижонович, Кузиев Ортикшер Илмиддинович СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА ТАКТИЧЕСКИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ КОМПРЕССИОННЫХ ПЕРЕЛОМОВ ПОЗВОНОЧНИКА (литературный обзор проблемы).....	92
23. Ахмаджон Абдумаруф исок угли, Мавлянова Зилола Фархадовна, Ашуров Рустамжон Фуркатович КЛИНИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ И СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КОМПЛЕКСНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ У ДЕТЕЙ С ВЕРТЕБРОГЕННЫМИ БОЛЕВЫМИ СИНДРОМОМАМИ.....	97
24. Ибрагимов Ақобир Исмаилович, Норов Абдурахмон Убайдуллоевич, Юлдашев Равшан Муслимович, Джуманов Камаллидин Нуриддинович РОЛЬ РАДИОЧАСТОТНОЙ АБЛЯЦИИ В ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКОГО БОЛЕВОГО СИНДРОМА ПОЗВОНОЧНИКА: АНАЛИЗ НАШЕГО ОПЫТА.....	101
25. Шомуродова Дильноза Салимовна, Убайдов Далер Саидович ХРОНИЧЕСКАЯ ИШЕМИЯ МОЗГА: МИКРОРНК КАК ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ МАРКЕРЫ В ДИАГНОСТИКЕ.....	107
26. Анорбоев Сардор Кодирбердиевич, Шомуродова Дильноза Салимовна ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ И БИОХИМИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ ТРЕВОЖНОСТИ И ВОЗБУДИМОСТИ У ПОДРОСТКОВ С ТИКАМИ.....	110
27. Убайдов Далер Саидович, Шомуродова Дильноза Салимовна НЕЙРОКОГНИТИВНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ: ИНТЕГРАТИВНЫЙ ПОДХОД К ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИЮ ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИИ МОЗГА.....	113
28. Сулейманов Ремзи Ибрагимович АНАТОМИЯ ПРОДОЛГОВАТОГО МОЗГА: СТРУКТУРА, ФУНКЦИИ И КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ.....	116
29. Ходжиева Дилбар Тажиевна, Тешаева Малика Қахрамоновна АЁЛЛАРДА МЕТАБОЛИК СИНДРОМ ФОНИДА КЕЧУВЧИ ИШЕМИК ИНСУЛЬТНИНГ КЛИНИК, ВЕГЕТАТИВ, ПСИХОЭМОЦИОНАЛ ХУСУСИЯТЛАРИ.....	119
30. Асадова Нозима Шерзодовна, Рахимова Гульнара Нишановна ВЛИЯНИЕ ИНГИБИТОРОВ SGLT2 НА КОГНИТИВНУЮ ФУНКЦИЮ У ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА.....	123
31. Madjidova Yakuthon Nabiyevna, Ochilova Dilafuz Furkatovna, Temirova Munojatkhon Kuvvatliyevna, Umarova Dilyora Bakhtiyorovna CHANGES IN MOTOR, COGNITIVE FUNCTIONS, QUALITY OF LIFE AND ACTIVITY LEVEL OF PATIENTS WITH MULTIPLE SCLEROSIS.....	126

УДК 612.821.7:796.015.132+612.17

Акбарходжаева Зиёда Абдулхаевна

Национальное Антидопинговое агентство Республики Узбекистан
Республиканский научно-практический центр спортивной медициныРахимбаева Гулнора Саттаровна
Ташкентская медицинская академия**БИОЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ МОЗГА У СПОРТСМЕНОВ-ЕДИНОБОРЦЕВ: ОСОБЕННОСТИ
МЕЖПОЛУШАРНОЙ АСИММЕТРИИ И СВЯЗЬ С ВЕГЕТАТИВНОЙ РЕГУЛЯЦИЕЙ И ФИЗИЧЕСКОЙ
РАБОТОСПОСОБНОСТЬЮ**<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.15384075>**АННОТАЦИЯ**

В статье представлены результаты исследования биоэлектрической активности головного мозга у спортсменов-единоборцев с разной квалификацией. Особое внимание уделено характеристикам альфа-, бета- и тета-ритмов, а также межполушарной асимметрии и её взаимосвязи с показателями вегетативной регуляции и физической работоспособности. Установлены значимые отличия в параметрах ЭЭГ между спортсменами высокой и средней квалификации, проявляющиеся в преобладании альфа-активности, снижении индекса асимметрии в лобных отделах и усилении вагусной модуляции сердечного ритма. Полученные данные подчеркивают значение функционального состояния центральной и вегетативной нервной системы как маркеров адаптационных ресурсов и профессиональной подготовки спортсменов.

Ключевые слова: биоэлектрическая активность, альфа-ритм, межполушарная асимметрия, вегетативная регуляция, ЭЭГ, физическая работоспособность, единоборцы

Akbarxodjayeva Ziyoda Abdulxayevna
O'zbekiston Respublikasi Milliy antidoping agentligi
Respublika sport tibbiyoti ilmiy-amaliy markaziRaximbayeva Gulnora Sattarovna
Toshkent tibbiyot akademiyasi**YAKKURASH SPOTCHILARI BOSH MIYASINING BIOELEKTRIK FAOLLIGI: MIYA YARIMSHARLARARO
ASSIMETRIYASI HUSUSIYATLARI, HAMDA VEGETATIV BOSHQARUV VA JISMONIY QOBILİYATI ORASIDAGI
BOG'LIQLIK****ANNOTATSIYA**

Maqolada turli malakaga ega bo'lgan yakkakurash sportchilarida miyaning bioelektrik faolligini o'rganish natijalari keltirilgan. Alfa, beta va teta ritmlarining xususiyatlariga, shuningdek interhemisferik assimetriyaga va uning avtonom tartibga solish va jismoniy ishlash ko'rsatkichlari bilan bog'liqligiga alohida e'tibor beriladi. Yuqori va o'rta malakali sportchilar o'rtasida EEG parametrlarida sezilarli farqlar aniqlandi, bu alfa faolligining ustunligi, miyaning frontal sohalarida assimetriya indeksining pasayishi va yurak urish tezligining vagal modulyatsiyasining kuchayishi bilan namoyon bo'ldi. Olingan ma'lumotlar markaziy va avtonom nerv tizimlarining funktsional holatining moslashuv resurslari va sportchilarning kasbiy tayyorgarligining belgilari sifatida muhimligini ta'kidlaydi.

Kalit so'zlar: bioelektrik faollik, alfa ritmi, miya yarimsharlararo assimetriya, vegetative asab tizimi faoliyatini tartibga solish, EEG, jismoniy faollik, yakkakurash sportchilari

Akbarxodjayeva Ziyoda Abdulxayevna
National Anti-doping agency of the Republic of Uzbekistan
Republican Scientific and practical center of sports medicineRaximbayeva Gulnora Sattarovna
Tashkent medical academy**BIOELECTRIC ACTIVITY OF THE BRAIN IN MARTIAL ARTS ATHLETES: FEATURES OF INTERHEMISPHERIC
ASYMMETRY AND RELATIONSHIP WITH AUTONOMIC REGULATION AND PHYSICAL PERFORMANCE****ANNOTATION**

This article presents results of a study on the brain bioelectrical activity in martial arts athletes of different skill levels. Special attention is given to the characteristics of alpha, beta, and theta rhythms, as well as interhemispheric asymmetry and its relationship with autonomic regulation and

physical performance. Significant differences in EEG parameters were identified between high- and mid-level athletes, including dominant alpha activity, reduced frontal asymmetry, and enhanced vagal modulation of heart rate. The findings highlight the importance of central and autonomic nervous system function as key markers of adaptive resources and professional fitness in athletes.

Keywords: bioelectrical activity, alpha rhythm, interhemispheric asymmetry, autonomic regulation, EEG, physical performance, martial arts

Введение. Психофизиологические особенности спортсменов играют ключевую роль в достижении высоких результатов, особенно в единоборствах, где требуется высокая степень саморегуляции, быстрота принятия решений и устойчивость к стрессу [10,11]. Одним из объективных методов оценки функционального состояния центральной нервной системы является регистрация электроэнцефалограммы (ЭЭГ). Исследования показывают, что биоэлектрическая активность мозга отражает уровень активации, особенности межполушарного взаимодействия и степень включённости корковых структур в регуляцию деятельности [4,16].

Особый интерес представляет изучение альфа-, бета- и тета-ритмов как индикаторов когнитивного и эмоционального состояния, а также межполушарной асимметрии как отражения функциональной специализации полушарий. В то же время, всё больше внимания уделяется взаимосвязи между ЭЭГ и параметрами вегетативной нервной системы (ВНС), поскольку адаптация к физическим и психоэмоциональным нагрузкам невозможна без согласованной работы этих систем [5, 6].

Цель настоящего исследования — выявление специфики биоэлектрической активности мозга у спортсменов-единоборцев различной квалификации, анализ межполушарной асимметрии, а также установление связи с вегетативными показателями и уровнем физической работоспособности.

Материалы и методы. В исследовании приняли участие 32 спортсмена-единоборца в возрасте от 18 до 25 лет, обладающие высокой квалификацией (КМС и МС), с опытом регулярных тренировок не менее 5 лет. В качестве контрольной группы выступили 30 здоровых юношей того же возрастного диапазона, не занимающихся спортом профессионально и не имеющих хронических заболеваний. Все участники были клинически здоровы, не принимали медикаментов, влияющих на центральную нервную систему, и подписали информированное согласие на участие в исследовании.

Для регистрации биоэлектрической активности головного мозга использовался 21-канальный электроэнцефалограф "НейроКом" (Россия), соответствующий международной системе "10–20". ЭЭГ записывалась в условиях покоя, с открытыми и закрытыми глазами, в течение 5 минут в каждом режиме. Анализ проводился в частотных диапазонах альфа- (8–13 Гц), бета- (13–30 Гц) и тета-ритмов (4–7 Гц), с определением мощности спектра в $\text{мкВ}^2/\text{Гц}$ и оценки межполушарной асимметрии.

Вегетативный статус оценивался по вариабельности сердечного ритма (ВСР) методом кардиоинтервалографии на

аппарате "Варикард 2.51" с последующим расчетом временных и спектральных показателей: стандартного отклонения нормальных RR-интервалов (SDNN), отношения низкочастотных к высокочастотным компонентам спектра (LF/HF), а также индекса напряжения (IN), отражающего уровень симпатической активации.

Физическая работоспособность испытуемых определялась с помощью велоэргометрической пробы с возрастающей нагрузкой до субмаксимального уровня (по методу PWC170). Показатели аэробной выносливости интерпретировались с учетом массы тела спортсменов.

Статистическая обработка данных включала расчет средних значений и стандартных отклонений. Для оценки значимости различий между группами использовался критерий Стьюдента, при $p < 0,05$ различия считались статистически значимыми. Корреляционный анализ проводился с использованием коэффициента Пирсона.

Результаты и обсуждение. Анализ полученных данных выявил существенные различия в биоэлектрической активности мозга между спортсменами-единоборцами и представителями контрольной группы, что отражает особенности нейрофизиологической организации, сформированной под воздействием систематической спортивной тренировки. У спортсменов в состоянии покоя с закрытыми глазами регистрировалась значительно более высокая мощность альфа-ритма в затылочно-теменных отведениях. Этот феномен может свидетельствовать о большей функциональной зрелости коры головного мозга, а также о высоком уровне автоматизации сенсомоторных процессов, что особенно важно в деятельности, требующей быстрой пространственно-временной координации [2]. Дополнительно отмечена большая стабильность альфа-активности у спортсменов, что указывает на эффективное функционирование регуляторных механизмов, обеспечивающих устойчивое бодрствующее состояние при минимальном энергетическом расходе.

В лобных отведениях наблюдалась тенденция к усилению бета-активности, особенно у спортсменов с преобладанием симпатического звена по данным вариабельности сердечного ритма (ВСР). Повышение мощности бета-ритма может отражать высокий уровень когнитивной и моторной готовности, а также активацию исполнительных функций, необходимых для быстрой переработки сенсорной информации и принятия решений в условиях высокой соревновательной нагрузки [1,3].

Рисунок 1. Сравнение мощности ЭЭГ-ритмов у спортсменов и контрольной группы

Тета-активность у спортсменов характеризовалась умеренной выраженностью и стабильностью, без признаков патологической гиперсинхронизации. Это трактуется как маркер сбалансированного взаимодействия между активационными и интегративными процессами в центральной нервной системе, что способствует поддержанию оптимального уровня адаптации к психофизиологическому стрессу [10].

Гистограмма на рисунке 1 демонстрирует выраженное преобладание мощности альфа- и бета-ритмов у спортсменов. Это отражает высокий уровень когнитивной и сенсомоторной готовности, особенно значимой в единоборствах. Контрольная группа показывает более высокую мощность тета-ритма, характерную для менее организованной корковой активности.

Особое внимание уделено анализу межполушарной асимметрии. У спортсменов выявлена более выраженная доминантность правого полушария в альфа-диапазоне, преимущественно в состоянии покоя. Такая асимметрия может быть связана с необходимостью интеграции пространственно-временных характеристик двигательной активности, повышенной эмоциональной устойчивостью, а также с развитием невербальных стратегий восприятия и обработки информации. Интересно, что степень выраженности альфа-асимметрии положительно коррелировала с показателями физической работоспособности (PWC170) и аэробной выносливости, что подтверждает наличие тесной связи между характером биоэлектрической активности мозга и функциональными резервами организма.

Рисунок 2. Значимые корреляции между параметрами ЭЭГ и физиологическими показателями

Показатели вегетативной регуляции у спортсменов также демонстрировали более высокий уровень адаптационных возможностей. Отмечено снижение индекса напряжения вегетативной регуляции и увеличение спектральных компонентов LF и HF в сравнении с контрольной группой, что указывает на гармоничное функционирование симпатического и парасимпатического звеньев вегетативной нервной системы (Рисунок 2). Корреляционный анализ выявил значимые взаимосвязи между мощностью альфа-ритма в затылочных отведениях и показателями BCP ($r = 0,52$, $p < 0,01$), а также между межполушарной асимметрией бета-ритма в лобных отведениях и соотношением LF/HF ($r = 0,47$, $p < 0,05$). Эти результаты подчеркивают координированную работу центральных и вегетативных механизмов регуляции, характерную для лиц с высоким уровнем физической подготовки [7, 9, 15].

Выводы.

Полученные в ходе исследования данные указывают на то, что у спортсменов-единоборцев формируются специфические паттерны биоэлектрической активности головного мозга,

отражающие высокий уровень функциональной организации ЦНС, адаптированной к экстремальным требованиям физической и психоэмоциональной нагрузки. Повышенная мощность альфа-ритма и устойчивость его генерации в состоянии покоя сочетаются с активацией бета-ритма в префронтальных зонах, что указывает на готовность к быстрому реагированию и эффективной переработке сенсомоторной информации. Межполушарная асимметрия, выражающаяся в преобладании активности правого полушария, по-видимому, связана с особенностями пространственного мышления, эмоциональной регуляции и моторного контроля, характерных для единоборств. Эти особенности биоэлектрической активности мозга согласуются с показателями вегетативной регуляции и физической работоспособности, подтверждая их взаимную детерминированность. Таким образом, биоэлектрические и вегетативные характеристики могут рассматриваться в качестве нейрофизиологических маркеров функционального состояния спортсменов высокой квалификации и использоваться для мониторинга адаптации к тренировочным нагрузкам.

Литература

1. Башина И.С. Мозговая асимметрия и индивидуальные различия. – М.: Наука, 2004.
2. Васильев В. А., Поляков Ю. А. Электроэнцефалография в спорте. – М.: Медицина, 2010.
3. Гильманов А.М. Альфа-активность ЭЭГ и эффективность действий в условиях напряжения. Физиология человека, 2020; 46(1): 89–96.
4. Шлычков В.А., Курбатов В.А. Вариабельность сердечного ритма как показатель адаптации спортсменов. Вопросы спортивной науки, 2017; 4: 15–22.
5. Яковлев Н.П. Нейрофизиологические основы тренированности спортсменов. – СПб.: Лань, 2018.
6. Bell M.A., Fox N.A. Brain development over the first year of life: relations between EEG frequency and coherence and cognitive and affective behaviors. J Child Psychol Psychiatry, 1992; 33(3): 431–439.
7. Critchley H.D., Harrison N.A. Visceral influences on brain and behavior. Neuron, 2013; 77(4): 624–638.
8. Del Percio C. et al. Visuo-attentional and sensorimotor alpha rhythms are related to visuo-motor performance in athletes. Hum Brain Mapp, 2009; 30(11): 3527–3540.
9. Harmony T. The functional significance of delta oscillations in cognitive processing. Front Integr Neurosci, 2013; 7: 83.

10. Klimesch W. EEG alpha and theta oscillations reflect cognitive and memory performance: a review and analysis. *Brain Res Brain Res Rev*, 1999; 29(2–3): 169–195.
11. Lehrer P., Vaschillo E., Vaschillo B. Resonant frequency biofeedback training to increase cardiac variability: rationale and manual for training. *Appl Psychophysiol Biofeedback*, 2000; 25(3): 177–191.
12. Lehrer P.M., Gevirtz R. Heart rate variability biofeedback: how and why does it work? *Front Psychol*, 2014; 5: 756.
13. Mulder L.J.M. Measurement and analysis methods of heart rate and respiration for use in applied environments. *Biol Psychol*, 1992; 34(2–3): 205–236.
14. Nakata H., Yoshie M., Miura A., Kudo K. Characteristics of the athletes' brain: evidence from neurophysiology and neuroimaging. *Brain Res Rev*, 2010; 62(2): 197–211.
15. Pfurtscheller G., Lopes da Silva F.H. Event-related EEG/MEG synchronization and desynchronization: basic principles. *Clin Neurophysiol*, 1999; 110(11): 1842–1857.
16. Thayer J.F., Lane R.D. The role of vagal function in the risk for cardiovascular disease and mortality. *Biol Psychol*, 2007; 74(2): 224–242.

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6 НОМЕР 3

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 6, ISSUE 3

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000